

AUTIZM SPEKTR BUZILISHIGA EGA BO'LGAN BOLALAR BILAN KORREKSION ISHLASHDA OILA VA MUTAXASSISNING HAMKORLIGI

Abdullayeva Surayyo Ashrafxonovna

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533851>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda autizm spektr buzilishli bolalar oilasi bilan ishlashning pedagogik xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda oila va pedagog hamkorligining mazmuni, bolani rivojlantirishdagi o'rni, ta'lim-tarbiya jarayonida uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi. Shuningdek, ota-onalarga pedagogik ko'mak ko'rsatish, individual yondashuvni ta'minlash va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: autizm spektr buzilishi, oila, pedagogik xususiyatlar, hamkorlik, ota-ona, korreksion-pedagogik jarayon, individual yondashuv, pedagogik ko'mak.

Аннотация. В данной научной работе рассматриваются педагогические особенности работы с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. Освещаются содержание сотрудничества семьи и педагога, его роль в развитии ребенка, проблемы, возникающие в образовательном процессе, а также пути их решения. Также анализируются вопросы оказания педагогической поддержки родителям, обеспечения индивидуального подхода и организации эффективного взаимодействия.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, семья, педагогические особенности, сотрудничество, родители, коррекционно-педагогический процесс, индивидуальный подход, педагогическая поддержка.

Annotation. This scientific paper analyzes the pedagogical features of working with families of children with autism spectrum disorder. It highlights the content of cooperation between the family and the teacher, its role in the child's development, the challenges arising in the educational process, and ways to overcome them. The study also considers pedagogical support for parents, the implementation of an individual approach, and the organization of effective collaboration.

Keywords: autism spectrum disorder, family, pedagogical features, cooperation, parents, correctional-pedagogical process, individual approach, pedagogical support.

Bugungi kunda autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlash masalasi maxsus pedagogika, defektologiya va inklyuziv ta'limning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Autizm spektr buzilishi bolaning muloqotga kirishishi, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishi, xulq-atvori va ta'lim jarayoniga moslashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois bunday bolalar bilan olib boriladigan pedagogik ishlar faqat ta'lim muassasasi doirasida emas, balki oila bilan uzviy hamkorlik asosida tashkil etilishi muhimdir. Oila autizm spektr buzilishli bolaning rivojlanishida birlamchi va eng yaqin ijtimoiy muhit hisoblanadi, chunki ota-onalar farzandining qiziqishlari, qiyinchiliklari, kundalik xulqi va ehtiyojlari haqida eng to'liq ma'lumotga ega bo'ladi.

Tadqiqotlarda oilaning faol ishtiroki bolaning uy va ta'lim muassasasidagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omillardan biri ekani ta'kidlanadi.

Ota-onalar, pedagoglar va mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlik korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning izchilligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Autizm spektr buzilishli bolalar oilasi bilan ishlashda pedagogik yondashuvning o'ziga xosligi shundaki, bunda nafaqat bolaga, balki uning oilasiga ham pedagogik-psixologik ko'mak ko'rsatish zarur bo'ladi. Ota-onalarni farzandining holati, rivojlanish imkoniyatlari, qo'llab-quvvatlash usullari va kundalik mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha yo'naltirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi sanaladi. Ayniqsa, individual yondashuv, vizual vositalardan foydalanish, ijtimoiy va nutqiy ko'nikmalarni bosqichma-bosqich shakllantirish kabi metodlar oila ishtirokida yanada samarali natija beradi.

«Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar oilalari ko'pincha murakkab psixologik holatni boshdan kechiradilar» [1]. Bola rivojlanishidagi o'ziga xosliklarni qabul qilish, tashxis qo'yilishi bilan bog'liq stress, kelajak haqida xavotir kabi omillar ota-onalarning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadi. «Shu sababli korreksion-pedagogik jarayon doirasida ota-onalarga psixologik yordam ko'rsatish ham muhim vazifa hisoblanadi. Ota-onalarning psixologik jihatdan barqarorligi va motivatsiyasi bola bilan olib boriladigan rivojlantiruvchi ishlarning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi» [2].

Oila bilan hamkorlikni tashkil etishda individual yondashuv tamoyili muhim ahamiyatga ega. Har bir oila o'zining ijtimoiy, madaniy va psixologik xususiyatlariga ega bo'lib, ular korreksion-pedagogik jarayonni tashkil etishda hisobga olinishi zarur. Ba'zi ota-onalar bola rivojlanishidagi qiyinchiliklarni tezda qabul qilsa, boshqalari esa inkor etish yoki tushkunlik holatiga tushib qolishlari mumkin. Shu sababli pedagog va mutaxassislar ota-onalar bilan ishlash jarayonida ularning holatini tushunishlari, sabr-toqat bilan tushuntirish ishlari olib borishlari va bosqichma-bosqich hamkorlikni yo'lga qo'yishlari zarur.

Korreksion-pedagogik jarayonda oila bilan hamkorlikning muhim shakllaridan biri pedagogik maslahatlar va treninglar tashkil etishdir. Bunday mashg'ulotlar davomida ota-onalar autizmning xususiyatlari, bola bilan samarali muloqot qilish usullari, xulq-atvorni boshqarish strategiyalari hamda rivojlantiruvchi o'yinlar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ota-onalar o'z tajribalarini almashishlari, muammolarini muhokama qilishlari va mutaxassislar tomonidan tavsiyalar olishlari mumkin. Bu esa oila muhitida bola rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun zarur sharoitlarni yaratadi.

Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan ishlashda uy sharoitida olib boriladigan mashg'ulotlar alohida ahamiyatga ega. Pedagog tomonidan ishlab chiqilgan individual rivojlantiruvchi dasturlar ota-onalar bilan hamkorlikda amalga oshirilganda yanada samarali natija beradi. Masalan, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar, vizual qo'llanmalar, jadval va kartochkalar yordamida bola kundalik faoliyatni yaxshiroq tushunib oladi.

Ota-onalar ushbu metodlarni uy sharoitida qo'llash orqali bolaga yangi ko'nikmalarni mustahkamlashda yordam beradilar.

Oila bilan hamkorlikning yana bir muhim jihati – ota-onalarni korreksion-pedagogik jarayonning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Ota-onalar faqat kuzatuvchi yoki yordamchi sifatida emas, balki bolaning rivojlanish jarayonida muhim hamkor sifatida qaralishi lozim.

Buning uchun pedagoglar ota-onalarni rejalashtirish, kuzatish va baholash jarayonlariga jalb etishlari muhimdir. Ota-onalar bolaning kundalik xulq-atvori, qiziqishlari va reaksiyalari

haqida qimmatli ma'lumot bera oladilar, bu esa pedagoglarga individual rivojlantiruvchi dasturlarni yanada samarali ishlab chiqish imkonini beradi.

«Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan ishlash jarayonida oila bilan hamkorlikning samaradorligi o'zaro ishonch va ochiq muloqotga asoslanadi» [3].

Pedagoglar ota-onalar bilan doimiy aloqa o'rnatib borishlari, bolaning rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlar haqida muntazam ma'lumot berishlari muhimdir. Bu ota-onalarning motivatsiyasini oshiradi va ular tomonidan olib borilayotgan ishlarning ahamiyatini yanada chuqurroq anglashlariga yordam beradi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan ishlashda multidissiplinar hamkorlik modeli keng qo'llaniladi. Ushbu model pedagog, psixolog, logoped, tibbiyot xodimi va oila a'zolarining o'zaro hamkorligini nazarda tutadi. Bunday yondashuv bolaning rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Oila ushbu jarayonning markaziy bo'g'ini sifatida qaraladi, chunki bolaning kundalik hayoti va rivojlanish muhiti aynan oilada shakllanadi.

Korreksion-pedagogik jarayonda oila bilan hamkorlikni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham samarali natija beradi. Masalan, onlayn maslahatlar, videodarslar, mobil ilovalar orqali ota-onalarga metodik tavsiyalar berish mumkin.

Bu, ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi oilalar uchun qulay imkoniyat yaratadi.

«Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan ishlashda oilaning faol ishtiroki bolaning ijtimoiylashuvi, mustaqilligi va umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar korreksion-pedagogik jarayonda faol qatnashgan hollarda bolalarda kommunikativ ko'nikmalar tezroq shakllanadi, ijtimoiy moslashuv darajasi oshadi va xulq-atvordagi muammolar kamayadi» [4]. Shu sababli ta'lim muassasalari va mutaxassislar oila bilan hamkorlikni tizimli ravishda tashkil etishlari zarur. Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik jarayon oila bilan samarali hamkorliksiz to'liq natija bermaydi. Ota-onalarni pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash, ularni rivojlantiruvchi faoliyatga jalb etish hamda mutaxassislar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish bolaning rivojlanish jarayonida muhim omil hisoblanadi. Oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik tizimli va izchil tashkil etilganda autistik spektr buzilishlariga ega bolalarning ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi, ularning ijtimoiy moslashuvi yaxshilanadi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari uchun zarur sharoitlar yaratiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash va rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, autistik spektr buzilishlariga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion ta'lim jarayoni murakkab, ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab qiladi. Bunday bolalar bilan ishlashda nafaqat pedagog va mutaxassislarining faoliyati, balki oila bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, korreksion ta'lim jarayonida autizimli bolalar oilasi bilan hamkorlikning innovatsion shakl va usullarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar rivojlanishida asosiy muammolar ijtimoiy muloqotning cheklanganligi, kommunikativ qiyinchiliklar, xulq-atvorning stereotipligi va emotsional reaksiyalarning o'ziga xosligi bilan namoyon bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonini tashkil etishda individual yondashuvni, moslashuvchan metodlarni va uzluksiz qo'llab-quvvatlash tizimini talab qiladi. «Korreksion ta'lim jarayonida bola bilan olib boriladigan mashg'ulotlar o'z

samarasini to'liq berishi uchun ular oilaviy muhitda davom ettirilishi zarur» [5]. Shu bois oila bilan hamkorlikni an'anaviy shakllardan innovatsion, interaktiv va texnologik asoslangan shakllarga o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Oila bilan hamkorlikning innovatsion shakllari deganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda interfaol metodlarga asoslangan yangi yondashuvlar tushuniladi. Bunday yondashuvlar ota-onalarni faqat ma'lumot oluvchi subyekt sifatida emas, balki korreksion ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishni nazarda tutadi. Innovatsion hamkorlik shakllarining asosiy maqsadi – ota-onalarning pedagogik kompetentligini oshirish, ularni bola rivojlanish jarayoniga faol jalb etish va ta'lim-tarbiyaning uzluksizligini ta'minlashdan iborat. Korreksion ta'lim jarayonida oila bilan hamkorlikning samarali innovatsion shakllaridan biri masofaviy pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida onlayn maslahatlar, videodarslar, vebinarlar va mobil ilovalar orqali ota-onalarga doimiy metodik yordam ko'rsatish imkoniyati kengaydi. Bu usul, ayniqsa, geografik jihatdan uzoq hududlarda yashovchi oilalar uchun qulay bo'lib, pedagog va ota-ona o'rtasidagi muloqotni uzluksiz ta'minlaydi. Masofaviy hamkorlik shakllari orqali ota-onalar bola bilan ishlash bo'yicha aniq ko'rsatmalar oladilar, o'zlarini qiziqtirgan savollarga tezkor javob topadilar hamda o'z tajribalarini boshqa ota-onalar bilan bo'lishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsion yondashuvlarning yana bir muhim turi - ota-onalar uchun trening va master-klasseklar tashkil etishdir. Ushbu mashg'ulotlar interfaol metodlar asosida olib borilib, unda ota-onalar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham egallaydilar. Masalan, bola bilan samarali muloqot qilish, muammoli xulq-atvorni boshqarish, rivojlantiruvchi o'yinlarni tashkil etish kabi masalalar trening jarayonida amaliy tarzda o'rganiladi. Bunday yondashuv ota-onalarning ishonchini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Korreksion ta'lim jarayonida oila bilan hamkorlikning innovatsion usullaridan biri - individual rivojlantiruvchi dasturlarni birgalikda ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Bu jarayonda pedagog, psixolog va boshqa mutaxassislar ota-onalar bilan hamkorlikda bolaning ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual reja tuzadilar. Ota-onalar ushbu jarayonning bevosita ishtirokchisi sifatida o'z fikrlarini bildiradilar, bolaning kundalik hayoti haqida ma'lumot beradilar va dastur ijrosida faol qatnashadilar. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shuningdek, vizual qo'llanmalar va raqamli vositalardan foydalanish ham oila bilan hamkorlikning innovatsion yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Autizmlil bolalar ko'pincha vizual axborotni yaxshiroq qabul qilganliklari sababli piktogrammalar, jadval va vizual rejalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar ota-onalarga ushbu vositalardan qanday foydalanishni o'rgatadilar va ularni uy sharoitida qo'llashni tavsiya etadilar.

Natijada bola kundalik faoliyatni yaxshiroq tushunadi va mustaqilligi ortadi.

Innovatsion hamkorlik shakllari orasida ota-onalar klublari va qo'llab-quvvatlash guruhlarini tashkil etish ham muhim o'rin tutadi. Bunday guruhlar ota-onalarga o'z tajribalarini almashish, muammolarni muhokama qilish va bir-birini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu esa ota-onalarning psixologik holatini yaxshilaydi va ularni yanada faol bo'lishga undaydi. Ota-onalar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarning mustahkamlanishi bola rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Korreksion ta'lim jarayonida innovatsion usullardan foydalanishda differensial yondashuv tamoyili muhim ahamiyatga ega. Har bir oila o'ziga xos bo'lganligi sababli hamkorlik shakllari ham individual tarzda tanlanishi lozim.

Pedagoglar ota-onalarni tanqid qilishdan ko'ra ularni qo'llab-quvvatlashlari, kichik yutuqlarni ham e'tirof etishlari va ijobiy muhit yaratishlari muhimdir. Bu esa ota-onalarning motivatsiyasini oshiradi va ular tomonidan olib borilayotgan ishlarning sifatini yaxshilaydi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion shakl va usullarga asoslangan hamkorlik modeli autizimli bolalarning rivojlanishida sezilarli ijobiy natijalarga olib keladi.

Xususan, kommunikativ ko'nikmalar yaxshilanadi, ijtimoiy moslashuv darajasi oshadi, muammoli xulq-atvor kamayadi va mustaqillik darajasi ortadi. Bu esa oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Korreksion ta'lim jarayonida autizimli bolalar oilasi bilan hamkorlikning innovatsion shakl va usullarini joriy etish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Axborot texnologiyalaridan foydalanish, interfaol metodlarni qo'llash, ota-onalarni faol ishtirokchi sifatida jalb etish va individual yondashuvni ta'minlash orqali ushbu jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. «Oila va mutaxassislar o'rtasidagi uzviy hamkorlik bola rivojlanishining asosiy omillaridan biri bo'lib, uning ijtimoiy hayotga moslashuvi va to'laqonli rivojlanishida muhim rol o'ynaydi». Zamonaviy ta'lim tizimida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlash muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar ta'limi ayniqsa murakkab, tizimli va ko'p qirrali yondashuvni talab etadi.

Ushbu jarayonda pedagogik ta'sirning samaradorligi ko'p jihatdan oila bilan to'g'ri tashkil etilgan hamkorlikka bog'liqdir. Shu sababli autistik bolalar ta'limida oila bilan hamkorlikni tashkil etishning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Autistik spektr buzilishlariga ega bolalar rivojlanishida ijtimoiy muloqotning cheklanganligi, nutq va kommunikatsiya qiyinchiliklari, xulq-atvorning stereotipligi hamda sensor sezgirlikning o'ziga xosligi kuzatiladi. Bunday xususiyatlar ta'lim jarayonini tashkil etishda an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, innovatsion va moslashuvchan pedagogik texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi.

Ayniqsa, oila bilan hamkorlikni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish bolaning rivojlanishida uzluksizlik va izchillikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar deganda, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan, ilmiy asoslangan, tizimli va interfaol metodlar majmui tushuniladi. Autistik bolalar ta'limida bunday texnologiyalar nafaqat pedagog va bola o'rtasidagi o'zaro ta'sirni, balki pedagog va oila o'rtasidagi hamkorlikni ham yangi bosqichga olib chiqadi. Oila bilan ishlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi ota-onalarning pedagogik kompetentligini oshiradi, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi va bolaning rivojlanishida ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi.

Autistik bolalar ta'limida oila bilan hamkorlikni tashkil etishda keng qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir.

Raqamli platformalar, mobil ilovalar, onlayn maslahatlar va videodarslar orqali ota-onalarga uzluksiz pedagogik yordam ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Bunday texnologiyalar pedagog va ota-ona o'rtasidagi masofani qisqartiradi, axborot almashinuvini tezlashtiradi hamda ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlaydi. Masalan, ota-onalar uchun maxsus yaratilgan

onlayn platformalar orqali bolaning rivojlanish dinamikasi, bajarilgan mashg'ulotlar va tavsiyalar muntazam ravishda yetkazib boriladi.

«Multidissiplinar hamkorlik modelining yana bir muhim tamoyili – o'zaro axborot almashinuvining samarali tashkil etilishidir. Mutaxassislar o'z kuzatuvlari, tahlillari va natijalarini muntazam ravishda bir-birlari bilan bo'lishib borishlari zarur. Bu esa bolaning rivojlanish dinamikasini to'liq va obyektiv baholash imkonini beradi» [6]. Ota-onalar bilan ham doimiy aloqa o'rnatilishi, ular bolaning rivojlanishidagi o'zgarishlar haqida muntazam xabardor qilib borilishi muhimdir. Bunday ochiq muloqot hamkorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Multidissiplinar yondashuv doirasida oila bilan ishlashda psixologik qo'llab-quvvatlash alohida o'rin tutadi. Autizm tashxisi ota-onalarda turli xil emotsional reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin, jumladan, stress, xavotir, tushkunlik yoki inkor etish holatlari kuzatiladi. Shu sababli psixolog mutaxassislar ota-onalarga individual maslahatlar berishlari, ularni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlashlari va muammoni to'g'ri qabul qilishga yordam berishlari zarur. Ota-onalarning psixologik barqarorligi bolaning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Multidissiplinar hamkorlik modelida pedagogik faoliyat ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ular ota-onalarga bola bilan ishlashning samarali metodlarini o'rgatadilar, uy sharoitida bajarilishi mumkin bo'lgan mashg'ulotlar bo'yicha tavsiyalar beradilar.

Bu esa ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Logoped va defektolog mutaxassislar esa bolaning nutqiy va kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarni olib boradilar. Ular tomonidan ishlab chiqilgan mashg'ulotlar va metodlar ota-onalarga tushuntiriladi va uy sharoitida qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Bola bilan olib borilayotgan korreksion ishlar yanada samarali bo'ladi. Zamonaviy sharoitda multidissiplinar hamkorlik modelini amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish keng imkoniyatlar yaratmoqda. Onlayn platformalar, elektron kundaliklar, videomuloqot vositalari orqali mutaxassislar va ota-onalar o'rtasida uzluksiz aloqa o'rnatish mumkin. Bu esa hamkorlik jarayonini yanada qulay va samarali qiladi. Multidissiplinar hamkorlik modelining samaradorligi ko'p jihatdan barcha ishtirokchilarning faol va mas'uliyatli ishtirokiga bog'liq. Har bir mutaxassis o'z vazifasini aniq bajarishi, oila esa jarayonda faol qatnashishi zarur. Shu bilan birga, hamkorlik jarayonida o'zaro hurmat, ishonch va ochiqlik muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat shunday sharoitda bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, multidissiplinar hamkorlik modeli asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni autizmli bolalarning ijtimoiylashuvi, kommunikativ ko'nikmalari va mustaqil faoliyatini rivojlantirishda yuqori natijalar beradi. Bunday yondashuv orqali bolaning individual ehtiyojlari to'liq hisobga olinadi va unga moslashtirilgan yordam ko'rsatiladi.

Xulosa qilib aytganda, autizmli bolalar ta'lim-tarbiyasida oila va mutaxassislar o'rtasidagi multidissiplinar hamkorlik modeli zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu model bolaning rivojlanishiga kompleks yondashuvni ta'minlaydi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va oila bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Oila va mutaxassislarning birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida autistik spektr buzilishlariga ega bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvi yaxshilanadi va ularning to'laqonli rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 384 с.
2. Volkmar F.R., Wiesner L.A. A Practical Guide to Autism: What Every Parent, Family Member, and Teacher Needs to Know. - Hoboken, NJ: Wiley, 2009. - 304 p.
3. Gray C. The New Social Story Book. - Arlington, TX: Future Horizons, 2010. - 182 p.
4. Greenspan S.I., Wieder S. Engaging Autism: Using the Floortime Approach. - Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. - 384 p.
5. Schreibman L., Dawson G., Stahmer A.C. et al. Naturalistic Developmental Behavioral Interventions // Journal of Autism and Developmental Disorders. - 2015. - Vol. 45. - P. 24112428
6. Mesibov G.B., Shea V., Schopler E. The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. - New York: Springer, 2005. - 250 p.